

MALAKA OSHIRISH JARAYONIDAGI MA’NAVYI-MA’RIFIY ISHLARNI SOG‘LOMLASHTIRISHDA TARG‘IBOT ISHLARINING YANGI TEXNOLOGIYALARI

¹Zaripov Fayziddin Muxitdinovich, ²Samandarova Gulxayo Abdugarim qizi

¹T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zPFITI tayanch doktoranti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), ²Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchisi

“Biz “Tarbiya go‘daklikdan boshlanadi”, degan hikmatli so‘zga amal qilib, ta‘lim-tarbiya sohasidagi o‘zgarishlarni uning eng quyi bosqichi maktabgacha ta‘lim tizimidan boshladik”. Bolalarimizning go‘dakligidan ongi va tafakkurini to‘g‘ri shakllantirib borsak, kelajakda yuksak saviyali, bilim va ma‘naviyatga ega bo‘lgan barkamol avlodni tarbiyalash qiyin kechmaydi.

Shavkat Miromonovich Mirziyoyev

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280369>

Annotatsiya. Mazkur maqolada malaka oshirish jarayonidagi ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni sog‘lomlashtirishda targ‘ibotning yangi zamonaviy texnologik yondashuv masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: malaka, jarayon, ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar, sog‘lomlashtirish, targ‘ibot, yangi texnologiya, zamonaviy yondashuv.

Аннотация. В данной статье освещены вопросы нового современного технологического подхода содействия совершенствованию духовно-просветительской работы в процессе профессионального развития.

Ключевые слова: квалификация, процесс, духовно-просветительская работа, укрепление здоровья, новые технологии, современный подход.

Abstract. This article highlights the issues of a new modern technological approach to promoting the improvement of spiritual and educational work in the process of professional development.

Keywords: expressions: qualification, process, spiritual and educational work, health promotion, new technology, modern approach.

Keyingi yillarda mamlakatimiz ijtimoiy hayotining ma‘naviy-ma‘rifiy asoslarini mustahkamlash, Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti strategiyasining maqsad va vazifalarini, milliy g‘oyamizni aholi, yoshlarning qalbi va ongiga singdirish, yosh avlod qalbida Vatanimiz taqdiri va kelajagi uchun daxldorlik, mas‘uliyat hissini oshirish, yot g‘oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytirishga yo‘naltirilgan targ‘ibot tizimini shakllantirishga qaratilgan muayyan ishlar amalga oshirildi.

Ayni vaqtda dunyoning turli mintaqalarida globallashuv jarayonlari kuchayib, g‘oyaviy buzg‘unchi ta‘sirlar ortidan tinchlik va barqarorlikka qarshi yangi tahdid va xatarlar ko‘payib bormoqda. Aholi, yoshlar bilan maqsadli g‘oyaviy-tarbiyaviy ishlarda, targ‘ibot-tashviqot ishlarini boshqarishda uchrab turgan ilmiy-metodik kamchiliklarni bartaraf etishni, jumladan, targ‘ibot ishlarining aksariyat hollarda kutilgan natijani bermayotgani ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni tashkil qilish masalasiga zamonaviy menejment talablari asosida yondashuv talab etilmoqda. Mana shunday murakkab vaziyatda jamiyatni milliy g‘oya atrofida jipslash, “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”ning 100 maqsadi atrofida

birlashtirish, bunyodkor ishlarga safarbar qilish, dunyoda kechayotgan murakkab mafkuraviy jarayonlardan ogohlikni kuchaytirish zarurati O‘zbekiston Respublikasida olib boriladigan ma’naviy-ma’rifiy ishlarni ilmiy-pedagogik asosda tubdan takomillashtirish zaruratini kun tartibiga qo‘ydi.

“2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”ning beshinchi yo‘nalishida ma’naviyat va ma’rifat sohasini tubdan rivojlantirish, yoshlarimizni yot g‘oyalardan himoya qilish dolzarb vazifa etib belgilangan. Bu esa yoshlarimizni yot g‘oyalardan ishonchli himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash hamda takomillashtirishda ijtimoiy pedagogikaning imkoniyatlarini o‘rganish va tahlil etish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Shu nuqtayi nazardan tuman, shahar ma’naviyat va ma’rifat bo‘linmalari faoliyatini ilmiy asosga qurish dolzarb vazifa hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” 2020-yil 23-sentabrdagi O‘RQ-637-son Qonunining 8-moddasida “Maktabgacha ta’lim va tarbiya: Maktabgacha ta’lim va tarbiya bolalarni o‘qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, ma’naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o‘rta ta’limga tayyorlashga qaratilgan ta’lim turidir”¹.

Bolalarning ma’naviy, aqliy hamda jismoniy rivojlanishini mustahkamlash va saqlash, shuningdek, har bir ishning natijasi uning sir asrorlarini yaxshi bilib bajarilishiga bog‘liq. Tarbiya – har bir ota-ona shug‘ullanadigan ish. Xalqimiz aytib yuradigan “Ishning ko‘zini bil”, “Bolg‘achiga bir tanga, mana bu yerga ur deguvchiga ikki tanga”, “Yer haydasang, kuz hayda, kuz haydamasang, yuz hayda”, “Bola shirin, boladan odobi shirin” singari maqol, naqlar bola tarbiyasiga ham tegishli. Buyuk bobomiz Imom Buxoriyning “Ilmsiz najot yo‘q va bo‘lmag‘ay”, degan hikmatlari ham hayotning barcha sohalarini qamrab oladi. XXI asrda insoniyat erishgan taraqqiyot, texnologiyalar, ilm-fan rivojiga bog‘liqligini, bu esa Imom Buxoriy hikmatlarining naqadar haqligini tasdiqlab kelmoqda. Muhaddislar sultoni, alloma bobomiz Imom Buxoriyning ushbu hikmatlarini farzand tarbiyasiga qo‘llasak, “Tarbiyada ilmsiz najot yo‘q va bo‘lmag‘ay” hikmatining amaliy ifodasi paydo bo‘ladi. Demak, bugun oilalarda katta bo‘layotgan, bolalar bog‘chalariga qatnayotgan bolajonlarimizning baxtiyor bo‘lishlari oila kattalari, ota-ona, murabbiylar berayotgan tarbiyaga bog‘liq. Berilayotgan tarbiya esa ularning tarbiya ilmi – pedagogikadan xabardorlik darajalariga bog‘liq.

Biroq, xabardorlikning o‘zi bola tarbiyasi masalalarini hal qilib bera olmaydi. Buning uchun har bir ota-ona, tarbiyachida bolaning ma’naviy boy inson bo‘lishini istashi kerak bo‘ladi. Chunki inson bir narsaga ehtiyoj sezmasa, hafsala qilmasa, biror ishni qilmaydi. Ota-ona bolasining baxtli saodatli, zamonasining eng yaxshilaridan bo‘lishini istaydi. Buning uchun uni qanday tarbiyalash kerakligini qiziqib, so‘rab, o‘rganish zarur. Aks holda hazrat Navoiy aytganidek,

“Bilmaganin so‘rab o‘rgangan - olim,
Orlanib so‘ramagan o‘ziga zolim”

Bolaning kelajakda qanday odam bo‘lishi asosan, uning 7 yoshigacha olgan tarbiyasiga bog‘liqligi dunyo olimlari uchun yakdil xulosa hisoblanadi. Demak, ota-onaning pedagogik madaniyati, qunti, tarbiyaviy mehnati bir tomondan bolasini baxtli qiladi. Ikkinchi tomondan, ota-onaning baxtli keksaligini ta’minlaydi.

1 O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” 2020-yil 23-sentabrdagi O‘RQ-637-son Qonuni

Bola tarbiyasi o‘ta murakkab va mas’uliyatli, aniq natijali ish. Bu esa har bir ota-onadan o‘z ustida muntazam ishlashni, bolalar tarbiyasiga oid barcha ma’lumotlarni bilib borish talab etiladi. Farzand tarbiyasi o‘z-o‘zidan bo‘lib ketaveradigan ish emas. U o‘z ichiga pedagogik, ma’naviy-axloqiy, tibbiyot, etika, psixologiya kabi sohalarga oid bilimlarni qamrab oladigan murakkab jarayondir. Hozirgi globallasuv davrida yosh ota-onaning bu bilimlarni bilishi bolaning kelajagi qanday bo‘lishida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida” 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni[9] bilan belgilangan mafkuraviy xurujlarga qarshi milliy g‘oya asosida birgalikda kurashish, oila, maktab va mahalla hamkorligini mustahkamlash va shu asnoda ma’naviy tarbiyaning uzviyligini ta’minlash². Bunda, oilalar mustahkamligini ta’minlash, oilaning farzand tarbiyasi borasidagi mas’uliyatini oshirish, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, jamiyatda tinchlik va barqarorlikni saqlashda oilaning tutgan o‘rnini ko‘rsatish hamda oila institutining mavqeyini oshirish kabi muhim vazifalarni bajarishda o‘zbek xalqining bola tarbiyasiga doir an‘analari va oila hamda jamoa tarbiyasi jarayonida yuz berayotgan o‘zgarishlarni tadqiq etish muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, “Ta’lim to‘g‘risida”, “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi, “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”, “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi, “Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to‘g‘risida”gi[6], Qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2020-yil 22-iyundagi PF-6012-son, “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida” 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-son, “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida” 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmonlari va “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 26-martdagi PQ-5040-son qarori hamda Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2019-yil 31-dekabrda 1059-son va “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy hamda tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2022-yil 3-oktabrdagi 558-son qarorlari sohaga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga mazkur ma’naviy-ma’rifiy ishlarni sog‘lomlashtirishda targ‘ibotida muayyan darajada xizmat qiladi.

O‘z navbatida yuksak ma’naviy tarbiyaga ega bo‘lgan shaxslargina vatan ravnaqi yo‘lida xizmat qiluvchi, el-yurt muammolari va yutuqlariga o‘zini daxldor hisoblaydigan, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega fuqarolar bo‘la oladi.

Ana shunday fuqarolik tarbiyasini ta’limning maktabgacha ta’lim bosqichidanoq amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. So‘nggi yillarda mamlakatimizda maktabgacha ta’lim sohasini rivojlantirish, uning faoliyatini tubdan yangilash, sohaga ilg‘or xorijiy tajribalar va innovatsiyalarni joriy qilish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash sohasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Bunga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida” 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son hamda “Maktabgacha va maktab ta’limi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2024-

2 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030 strategiyasi to‘g‘risida” 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni

yil 2-iyuldagi PF-98-son, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2024-yil 30-sentabrdagi PF-152-son Farmonlari islohotlarning muhim huquqiy asosi bo‘lib xizmat qilmoqda.

Mazkur islohotlardan ko‘zlangan asosiy maqsad — har tomonlama yetuk barkamol avdlod tarbiyasini maktabgacha ta’lim bosqichidanoq samarali amalga oshirishdan iborat.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “bola dunyoga kelganidan boshlab, unda aynan maktabgacha bo‘lgan yoshda aqliy faollik oshadi, axloqiy-estetik va jismoniy xislatlar shakllanadi”. Bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri ham, tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarini kafolatli shakllantirishda oila, maktabgacha ta’lim, umumiy ta’lim o‘rta ta’lim va oliy ta’lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to‘liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko‘tarishni taqozo etadi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabdagi 1059-son qarori bilan tasdiqlangan “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasi”da ham 3 - 6 (7) yoshli bolalarni ma’naviy tarbiyalash, ularda shaxsiy fazilatlar, jumladan, o‘z tuyg‘ularini boshqarish, ijtimoiy motivlarni uyg‘otish, milliy an‘analarga qiziqishni paydo qilish, yaqin kishilarga g‘amxo‘rlik qilish kabi ehtiyojlarni shakllantirish ma’naviy-axloqiy tarbiyaning ustuvor yo‘nalishlari sifatida belgilab qo‘yilgan.

Maktabgacha ta’lim muassasasining pedagogi bolalarda ma’naviy-axloqiy sifatlarni tarkib toptirishga kirishar ekan, avvalo, uning mazmuni va mohiyatini teran anglashi hamda bolalar bilan olib boriladigan ta’limiy va tarbiyaviy ishlarda unga amal qilishi lozim. Avvalo shuni ta’kidlash joizki, ma’naviyat o‘zining mazmuni va mohiyatiga ko‘ra integrativ sohalar sirasiga kiradi. Zero, uning tarkibiy komponentlari sifatida:

birinchidan, axloqiy me‘yorlar e’tirof etiladi.

ikkinchidan, “Insoniyatning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, diniy va shu kabi tasavvurlari va tushunchalari majmui” bo‘lganligi bois ham keng tarmoqli, keng qamrovli, bir so‘z bilan aytganda, integratsion soha hisoblanadi. Shuningdek, ma’naviyat – “insonlarning o‘zaro munosbatlari, ularning hayotiy tajribalari davomida shakllangan va rivojlangan qadriyatlar tizimi” ekanligini angelaydigan bo‘lsak, u (ya’ni, ma’naviyat) tizim ekan, o‘z navbatida, ta’kidlab o‘tganimizdek, ko‘p tarmoqli, qolaversa, insoniyat umri davomida uni shakllantirib, boyitib boradi.

Maktabgacha ta’lim bu jarayonning dastlabki bo‘g‘ini sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning ta’lim-tarbiyasiga zamonaviy tendensiyalar bilan bir qatorda xalqimizning tarixiy, ta’limiy tajribalari va qadriyatlaridan kelib chiqqan holda ularning ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga integrativ yondashish bugungi kunning muhim masalasi ta’bir joiz bo‘lsa, ijtimoiy talabi hisoblanadi.

Ma’lumki, bugungi kunning maktabgacha ta’lim yoshidagi bolasiga bevosita taqdim etilayotgan axborotlarning ko‘lami ularni integrativ mazmun va metodika asosida o‘qitish ehtiyojlarini keltirib chiqarmoqda. Integratsiyaning asosiy kategoriyalari umumiy aloqa, o‘zaro ta’sir, yaxlitlik, tizimlilikdan tashkil topib, mohiyati jihatidan falsafiy kategoriyalar bilan mos keladi va ta’limda muhim metodologik va didaktik ahamiyat kasb etadi.

Integratsiyalashgan ta’lim shaxsni intellektual va madaniy rivojlantirishning bosh omili sifatida eng avvalo borliqning holatlari, o‘zgarish jarayonlari va boshqa hodisalar bilan aloqadorlik hollarini yaxlit holda bolalar ongiga yetkazishdir. Akademik I.P.Pavlov ta’kidlaganidek, ta’lim va tarbiya jarayoni insoniyat faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan turli aloqa,

fikr, tafakkur va bilimlardan iborat. Uning fikricha fanlar o‘rtasidagi o‘zaro uzviylik tabiat va jamiyat voqealari o‘rtasidagi mavjud uzviylikning obektiv in’ikosidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda integratsiyalashgan ta’limdan foydalanishning ayrim pedagogik shart-sharoitlari sifatida quyidagilarni inobatga olish joiz:

1. Tarbiyachining innovatsion faoliyatga tayyorgarligi.

a) tarbiyachilarning integratsiyalashgan ta’lim to‘g‘risida bilim, ko‘nikma va malakalarni egallaganligi.

b) integratsiyalashgan ta’limni amaliyotga tadbiiq eta olish mahoratining mavjudligi.

2. Integratsiyalashgan ta’limni tashkil etish uchun didaktik, metodik va texnik ta’minotning mavjudligi.

3. Integratsiyalashgan ta’limga bolalarni motivatsion tayyorgarligini ta’minlash.

4. Integratsiyalashgan ta’limni tashkil etishda xorijiy mamlakatlar tajribalaridan foydalanib borish. L.G.Savenkova bolalar bilan ta’lim va tarbiya ishlari olib boradigan pedagog va tarbiyachilar uchun yagona bo‘lgan dastur ishlab chiqish lozimligini uqtiradi. Bunday dasturni ishlab chiqishda bir qator rivojlantiruvchi faoliyat turlarini alohida ko‘rsatadi.

Shuningdek, olimo turli yosh guruhlari uchun muhimlik jihatidan ular turlicha bo‘lishiga urg‘u beradi. Shu metodikaga asoslangan holda ma’naviy-axloqiy tarbiyaning integrativ asoslari sifatida quyidagilarni alohida ko‘rsatib o‘tish mumkin, ya’ni:

– bolalar tomonidan atrof-muhitda kuzatilgan voqealar mazmunidagi ma’naviy-axloqiy mazmuni anglay olish hamda ular haqida elementar tarzda shaxsiy tasavvurga ega bo‘lishlari uchun lozim bo‘lgan sharoitlarni yaratish;

– bola ta’lim va tarbiya olayotgan ijtimoiy muhit (bolalar bog‘chasi, oila va b.) dagi buyumlar, voqealar va jarayonlar olamini bolaning yoshiga, intellektual shakllanganlik darjasiga mosligini ta’minlash;

– bolalarda ma’naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishga yo‘naltirilgan ta’limiy va tarbiyaviy ishlarning mazmuni va metodlari, shakl va vositalarini bolalarning yoshidan kelib chiqqan holda rang-barangligiga e’tibor qaratish;

– ma’naviy-axloqiy tarbiyaning ustuvor yo‘nalishi, o‘ziga xos “o‘q arig‘i” bo‘lishiga erishish hamda uning tarkibiy komponentlari bo‘lgan mavzular, mashg‘ulotlarni bir-biri bilan uzviy va mantiqiy aloqadorligini ta’minlash;

– bolalarda ma’naviy-axloqiy tasavvurlarni shakllantirish jarayonini faollashtiruvchi, taqdim etilayotgan materiallarni o‘zlashtirish jarayonini onglilik darajasini oshiruvchi kompleks tadbirlar o‘tkazib borish;

– bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash jarayonining mazmuni, metodikasi, shakl va vositalarini muntazamlik prinsiplari asosiga qurilishiga alohida e’tibor qaratish va h.k.

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash masalasiga integrativ yondashishning asosiy pedagogik xususiyatlari sifatida quyidagilarni alohida ko‘rsatish mumkin.

Birinchidan, atrof-muhitda o‘zgarishlar salmog‘i, ko‘lami va sur‘ati intensivlashayotgan bugungi kunda unga faqat integrativ tarzda yondashishni taqozo etadi. Bularning barchasi ma’lum ma’noda ma’naviy-axloqiy mazmuni tashuvchilari hisoblanadi. Atrof-muhitdan ularning kerakligini “ajratib olish” pedagogik jarayondir, ya’ni pedagogik xususiyatga molik hodisa.

Ikkinchidan, atrof-muhitda kuzatish, o‘lashtirish lozim bo‘lgan obekt va hodisalarning ko‘lami ortib borishi natijasida bolalardan ularni ma‘lum ma‘noda “filtrlash” talab etiladi. Bu jarayonda ularning ma‘naviy-axloqiy tasavvurlar asosiy me‘yor, talab vazifasini o‘taydi.

Uchinchidan, bola shu jarayonda, shu makonda jamiyatimiz, millatimizning ma‘naviy-axloqiy normalariga xos jihatlarga “mo‘ljallash”, unga moslashish, o‘zining “tahlil etish prizmasi”dan o‘tkazishi lozim bo‘ladi.

Bu narsaga kompleks yondashish, ya‘ni integrativ tarzda kuzatish, tahlil qilishi va o‘zlashtirish talab etiladi. Boshqacha so‘zlar bilan aytganda, Y.Lotmaning konsepsiyasiga binoan narsa va hodisalarni ayni paytda alohida-alohida his qilish, bir buyum, hodisa yoki jarayonni bir-biridan ayri holda, ayni paytda biridagi jihat, xususiyatni ikkinchisida ko‘rishi lozim. Bunday malakaga integrativ yondashish orqali erishish mumkin.

Maktabgacha ta‘lim muassasalarida amalga oshirilayotgan ta‘lim-tarbiya ishlarini zamon talablari darajasida amalga oshirish, uni rivojlantirib borish tendensiyalari bolalarni shaxs sifatida shakllanish jarayoniga kompleks tarzda yondashishni taqozo etadi. Bu borada mashg‘ulotlarni interatsiyalashgan ta‘lim prinsiplari asosida tashkil etish muhim didaktik talab hisoblanadi.

Maktabgacha ta‘lim muassasalaridagi pedagog xodimlar va tarbiyalanuvchi yoshlarni ma‘nan barkamol, komil inson kilib tarbiyalashda “Ma‘naviyat kuni”ni reja asosida, vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirish, milliy qadriyatlarimiz, urf-odat va an‘analarimizni qamrab olgan holda tashkil etish ta‘lim-tarbiya ishlarining samaradorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Vatanimiz mustaqilligining ma‘naviy asoslarini mustahkamlash, milliy qadriyatlarimiz, an‘ana va urf-odatlarimizni asrab-avaylash, xalqimiz, ayniqsa, yosh avlod qalbi va ongiga ona yurtga muhabbat, istiqloq sadoqat tuyg‘ularini chuqur singdirish masalasi bugungi kunda tobora dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta‘lim muassasalarida “Ma‘naviyat kuni”ni tashkil etishda quyidagilarga e‘tibor qaratish joizdir:

- Yuqori malakali, ma‘naviy salohiyatga ega tajribali pedagoglardan iborat tashviqot guruhlarini tashkil etish;

- axloqiy-tarbiyaviy, madaniy-ma‘rifiy targ‘ibot va tashviqot ishlarini kuchaytirish;

- milliy ma‘naviyatimizning mazmun-mohiyati, qadimiy ildizlari, noyob va betakror namunalari, bugungi kunda rivojlanish tamoyillarini aks ettiruvchi, aniq maqsadga qaratilgan tadbirlar rejasini ishlab chiqish;

- tarbiyalanuvchilarning o‘quv-tarbiya jarayonida olgan bilimlarini mutahkamlash maqsadida so‘ngi yillarda yurtimizda amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari, ayniqsa, ta‘lim sohasida erishilgan yutuqlar bilan tanishtirish;

- maktabgacha ta‘lim muassasalarida kutubxonalarida tarbiyalanuvchilar o‘rtasida “Jajji kitobxon”, “Kitoblar mo‘jizasi”, “Kitoblar olamiga sayohat”, “Ertaklar yaxshilikka yetaklar” mavzularida ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlar va sahna ko‘rinishlari tashkil etish (har chorakda bir marta);

- pedagoglar o‘rtasida huquqbuzarlikning oldini olish, ularni milliy mentalitetimizga yot zararli ta‘sirlardan, “Ommaviy madaniyat” xurujlaridan himoya qilishga qaratilgan profilaktik tadbirlar tashkil etish (har oyda bir marta);

- pedagog va tarbiyalanuvchilar uchun ma‘naviy-ma‘rifiy intellektual tadbirlar va sport musobaqalarini uyushtirish (har oyda bir marta);

- ta'lim-tarbiya jarayonini muvofiqlashtirish maksadida uzini-uzi boshqaruv tuzilmalari (Mahalla faollari, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mas'ul vakillar bilan hamkorlikda “Kuzatuv kengashi”) faoliyatidan keng foydalanish (muntazam).

“Ma'naviyat kuni”ning asosini tashkil etishni nazarda tutib, ta'lim muassasalarida uslubchi va tarbiyachilar ish olib borishi lozim.

Malaka oshirish jarayonida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni sog'lomlashtirishda targ'ibotning yangi texnologiya sohalarda yangilanishning o'ziga xos va mos yo'li mamlakatimizda inson qadri uning farovonligiga qaratilgan e'tibor natijasida, rahbar va pedagog xodimlarga o'z qobiliyat va iste'dodlarini namoyon qilish, yaratish, bunyodkorlik bilan shug'ullanish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri.

Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlarida amalga oshirilayotgan pedagogik faoliyatning muhim yo'nalishlari ta'lim va tarbiya sifatlarini rivojlantirish, yaratuvchanlik va ijodkorlik fazilatlarini tarkib toptirishga alohida ahamiyat beriladi. Pedagoglarning ma'naviy olamini boyitish, zamonaviy bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirish, ruhiyatni tarbiyalash umumta'lim maktablari partasidan boshlanadi.

Mafkuraviy-ma'naviy sohaning zarurligini to'ralagicha anglash, uning murakkab, integrativ va rivojlantiruvchi ta'lim tizimi ekanligini tushunish, yoshlarni ijtimoiy faoliyatga qo'shishning zamonaviy shakl va metodlarini ishlab chiqish munosabatini faollashtirishga asos bo'ladi.

Malaka oshirish jarayonida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni sog'lomlashtirishda targ'ibotning yangi texnologiyalarida tinglovchilarga jamiyatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar mazmuni va ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishning huquqiy-meyoriy asoslarini singdirish;

ta'lim muassasalarini boshqarishning ilg'or texnologiyalari va xorijiy tajribalarni o'rgatish; rahbar xodimlarni ta'lim muassasalarini boshqarish masalalariga doir bilimlar bilan qurollantirish;

tinglovchilarni ta'lim sifatini oshirishning zamonaviy usullari bilan tanishtirish; rahbar xodimlarning mafkuraviy kompetentligi va mas'uliyatini oshirish;

rahbar xodimlarga boshqaruv jarayonida optimal qarorlar qabul qilish texnologiyalarini o'rgatish; rahbar xodimlarning boshqaruv faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash malakalarini rivojlantirish; ta'lim muassasalari rahbarlarini xorijiy tilni o'rganishga yo'naltirish; ta'lim muassasalari rahbar xodimlarini malaka talablariga mos holda kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar asosida uzluksiz rivojlantirish.

Malaka oshirish jarayonida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni sog'lomlashtirishda targ'ibotning yangi texnologiyalarini amalga oshirishning asosiy omillaridan biri mutaxassis sifatida faoliyat ko'rsatish hisoblanadi. Bunda mutaxassis:

aniq maqsad asosida pedagogik jarayonni takomillashtirish;

pedagogik jarayon samaradorligini, o'zining ishchanlik faolligini oshirish;

izchil ravishda yangilanib borayotgan pedagogik bilimlarni o'zlashtirish;

ilg'or texnologiya, metod hamda vositalardan xabardor bo'lish;

faoliyatiga fan - texnikaning so'nggi yangiliklarini samarali tadbiiq etish;

kasbiy ko'nikma va malakalarini takomillashtirish;

salbiy pedagogik nizolarning oldini olish, bartaraf etish choralarini izlash yo'lida olib boradigan amaliy harakati uning o'z ustida ishlashini ifodalaydi.

Malaka oshirish jarayonida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni boshqarishda kreativ yondashuv texnologiyalarini amalga oshirish mazmuni, metodik tavsiyanomalar, metodik usullar va shakllari ishlab chiqiladi. O'qitish va tarbiyalash kontseptsiyasi hamda metodikasi yaratiladi.

Malaka oshirish jarayonida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni sog'lomlashtirishda targ'ibotning yangi texnologiyalarini amalga oshirishda – o'qituvchi faoliyatining kasbiy jihatlariga oid bo'lgan barcha ehtiyoj, qobiliyat, mahorat, bilish va qiziqishlari, izlanishlari jarayonini pedagogik, psixologik jihatdan amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuni aytish kerakki, o'qituvchi shaxsi o'ta individualdir. Har bir o'qituvchining vazifasi – o'z ishining ustasi, o'z kasbi sohasida individuallikni yorqin ifoda etish sifatida tushuniladi. Pedagogik tafakkur kasbiy vazifalarni bajarish uchun zarur bo'lgan loyihalash, konstruktivlik, tashkilotchilik, kommunikativ ko'nikmalari bilan belgilanadi.

Mashg'ulotlar jarayonida didaktik, ijtimoiy, pedagogik hamkorlik, ko'rgazmali, “Ijodiy o'yin”, “Dialog”, “Izlanish”, “O'z-o'zini rivojlantiruvchi ta'lim metodlari”ni amalga oshirish asosida o'qituvchilar faoliyatini faollashtirish hamda o'quv jarayonini boshqarish va tashkil qilish samaradorligini oshirishda o'qituvchilarning bilim, ko'nikma, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdan maqsad – ta'lim-tarbiya jarayonlarini sifatli bo'lishga erishishdir.

Malaka oshirish jarayonida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni sog'lomlashtirishda targ'ibotning yangi texnologiya sohasidagi tavsiyalar:

1. Malaka oshirish jarayonida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni sog'lomlashtirishda targ'ibotning yangi texnologiyalarini takomillashtirishda kompyuterli dastur, kreativ va innovatsion yondashuvlarga oid zamonaviy o'quv adabiyotlarini ishlab chiqish, multimedialar yaratish.

2. Pedogoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazida fan, ta'lim, texnologiyalarni joriy qilishni jadallashtirish, ilmiy loyihalarni tayyorlash, o'qituvchilarni tanlovlarda qatnashishi, uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqishi uchun ijodiy muhit yaratish.

3. Malaka oshirish jarayonida xalqaro aloqalarni yanada mustahkamlash va xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazlarini tashkil etish professor-o'qituvchilarining pedagogik tafakkurini rivojlantirish texnologiyalariga oid ishlanmalar yaratish, xorijiy mamlakatlarning ushbu muammoga oid ilg'or tajribalarini o'rganish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son).
2. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. – Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-son Qonuning 8-modda.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida” 2019-yil 22-apreldagi O'RQ-587-son qarori//O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi: www.Lex.uz
4. O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida” 2019-yil 16-dekabrdagi O'RQ-595-son Qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”gi Qonuni//.-T.; O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlar to'plami 2016. №406- son.46 b.
6. O'zbekiston Respublikasining “Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida” O'RQ-439-II-son qarori.-T.; 2002-yil

- 12-dekabr//O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi: [www Lex.uz](http://www.Lex.uz)
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-5618-son qarori//O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi: [www Lex.uz](http://www.Lex.uz)
 8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 22-iyundagi “Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-6012-son Farmoni//O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi: [www Lex.uz](http://www.Lex.uz)
 9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida” 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni
 10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha va maktab ta’limi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2024-yil 2-iyuldagi PF-98-son Farmoni
 11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 26-martdagi PQ-5040-son qarori.
 12. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qarori. <https://www.lex.uz/docs/4676839>. Toshkent, 31.12.2019.
 13. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy hamda tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2022-yil 3-oktabrdagi 558-son qarori.
 14. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob / Met. Qo‘ll.U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboeva, D.Inog‘omova. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012.
 15. Pedagogika fanidan izohli lug‘at/Tuzuvchilar J.Y.Hasanboev va boshq. - Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2009.
 16. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya.- T.: OPI, 2003.
 17. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. -T.: Fan, 2005
1. www.pedagog.uz
 2. www.Ziyonet.uz
 3. www.edu.Uz